

HARAKAT RADIOALOQA ANTENNALARINING PARAMETRLARINI HISOBLASHDA KOMPYUTER YORDAMIDA LOYIHALASH TIZIMLARIDAN FOYDALANISH MASALASIGA

**Natalya Yaronova Valerevna,
Janibek Kurbanov Fayzullayevich,
Muhammadaziz Xokimjonov Yursunali o'g'li,
Eldorbek Xujamkulov G'ayratjon o'g'li,**
Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Maqolada gektometr diapazonining statsionar antennalarini modellashtirish va ularning parametrlarini hisoblash bosqichlari ko'rib chiqiladi. Kompyuter yordamida loyihalash tizimlaridan foydalanish yo'llarda radio aloqalarini tashkil qilish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirdi.

Kalit so'zlar: Gektometr diapazonining statsionar antennalari, CAD, yo'llardagi radio aloqasi, "T" va "G" shaklidagi antennalar

Аннотация. В работе рассмотрены этапы моделирования стационарных антенн гектометрового диапазона и расчет их параметров. Применение систем автоматизированного проектирования во много облегчила процесс организации радиосвязи на перегонах.

Ключевые слова: Стационарные антенны гектометрового диапазона, САПР, радиосвязь на перегонах, T- и Г-образные антенны.

Annotation. The paper considers the stages of modeling stationary antennas of the hectometer range and the calculation of their parameters. The use of computer-aided design systems greatly facilitated the process of organizing radio communications on the tracks.

Key words: Stationary antennas of the hectometer range, CAD, radio communication on the tracks, T- and G-shaped antenna.

Antennalar va antenna tizimlari axborotni uzatish va qabul qilish uchun zamonaviy radiotizimlarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi [1-7]. Hozirgi bosqichda tubdan yangi antennalarni yaratishga emas, balki mavjudlarining xususiyatlarini o'rganish va takomillashtirishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda [8-11].

Ushbu ishning dolzarbligi statsionar gektometr diapazoni antennalarini oldindan modellashtirish va ularning parametrlarini kompyuter yordamida loyihalash tizimlarida hisoblash imkoniyatidadir.

Katta temir yo‘l stantsiyalarida harakatlanuvchi ob‘ektlar yo‘l-yo‘riq chizig‘idan uzoqda joylashgan yo‘llarda joylashgan radio aloqalarini tashkil qilishda statsionar gektometr diapazoni antennalari qo‘llaniladi. Ular oraliq nuqtalarga tutashgan pog‘onalarda joylashgan lokomotivlar bilan aloqa qilish uchun ishlatiladi [2, 3, 10]. Gektometr diapazoni hozirda poezd radioaloqasini tashkil qilish uchun ham qo‘llaniladi.

“G” yoki “T” shaklidagi antennalar statsionar antennalar sifatida ishlatiladi, asosan radiatsiya maydonlari bilan ishlaydi, garchi ba’zi hollarda temir yo‘l bo‘ylab ishlaydigan turli simlar ham yuqori chastotali energiya tarqalishida samarali ishtirok etadi.

Gektometr diapazonidagi radioaloqa diapazoni (2,13 va 2,15 MGts) butun masofa bo‘ylab amalga oshirilishi kerak. Hozirgi vaqtda uchastkaning kesishmasida foydali signalning normallashtirilgan darajasi 70 db dan past bo‘lmasligi kerak – o‘zgaruvchan tokning elektr tortishishida va 39 db – avtonom (teplovoy) tortish paytida.

Gektometr to‘lqin diapazonidan foydalanganda, antennalar yordamida elektromagnit to‘lqinlarni nurlantirish va qabul qilish orqali ma’lumot uzatilishini ta’minlash mumkin. Bunday holda, Shuleykin-Van der Pol formulalari yordamida qabul qilish nuqtasida maydon kuchini hisoblang:

$$E = \frac{10,9\sqrt{P_A\eta_A D}}{l} W \quad \text{mV/m} \quad (1)$$

bu yerda

P_A – antennaga beriladigan quvvat;

η_A – samaradorlik antennalar;

D – “G” va “T” shaklidagi antennalar uchun antenna yo‘nalishi koeffitsienti;

l – qabul qilish punktigacha bo‘lgan masofa km;

W – masofa va tuproq parametrlariga qarab susaytirish koeffitsienti.

$$\eta_A = \frac{R_{\Sigma(B)}}{R_{II} + R_{\Sigma(B)}} \quad (2)$$

bu yerda

$R_{\Sigma(B)}$ – antenaning vertikal qismining radiatsiya qarshiligi (pasayishi);

R_{II} – antennadagi umumiy yo‘qotish qarshiligi.

Antennadan katta masofada er yuzasiga yaqin elektromagnit maydonning vertikal komponenti uning pasayishi bo‘ylab oqayotgan oqim tomonidan yaratiladi. Shuning uchun, agar joriy antinod antenaning vertikal qismining o‘rtasida bo‘lsa,

antennaning harakati eng samarali bo‘ladi (1-rasm, a) buning uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

$$l_a = 0.25\lambda + 0.5H, l_r = 0.25\lambda - 0.5H \quad (3)$$

bu yerda

$l_a = H + l_r$ – antennaning umumiy uzunligi;

H va l_r – mos ravishda qisqartirish va gorizontal simning uzunligi.

Bu shartlar “G” shaklidagi antenna uchun aniq va “T” shaklidagi antenna uchun taxminiydir (1-rasm, b). “T” shaklidagi antenna uchun gorizontal simning $l_{r(T)}$ umumiy uzunligining aniq qiymati ifodadan aniqlanadi:

$$2tg(0.5\beta * l_{r(T)}) = tg \beta l_r \quad (4)$$

1-rasm. Statsionar antennalar “G” shaklidagi (a) va “T” shaklidagi (b) gektometr diapazoni

2-rasmda bog‘liqlik ko‘rsatilgan η_A “G” shaklidagi (egri 2) va “T” shaklidagi (egri 1) antennalarning osma balandligi H dan.

2-rasm. Samaradorlikning bog‘liqligi. H balandlikdan, m.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, samaradorlik Antenna vertikal qismining uzunligi oshishi bilan sezilarli darajada oshadi. Bu hisob-kitoblarning barchasi juda katta va ko‘p kuch, e‘tibor va vaqtni talab qiladi.

Hisob-kitoblarning ishonchliligi va aniqligini oshirish va sarflangan vaqtni sezilarli darajada kamaytirish uchun ularni shaxsiy kompyuterda bajarish tavsiya etiladi. Antenna parametrlarini hisoblash uchun eng kuchli va qulay dastur MMANA notijorat dasturidir. U qulay ruslashtirilgan interfeysga ega va uni o‘rganish va ishlatish juda oson. Dastur momentlar usulini qo‘llaganligi sababli, antennani bitta simlar to‘plami sifatida tasvirlash kerak.

Dastur sizga quyidagilarga imkon beradi:

- Antennaning ko‘p turlarini ko‘rib chiqing;
- Vertikal va gorizontaal tekisliklarda (har qanday vertikal burchakda) antennalarning radiatsiya naqshlarini (DP) hisoblash;
- Bir vaqtning o‘zida turli chastotalarda bir nechta antennalarning simulyatsiya natijalarini solishtirish (naqsh va barcha asosiy xarakteristikalar);
- Har bir antenna elementining tavsifini tahrirlash, shu jumladan element shaklini rezonans chastotasini o‘zgartirmasdan o‘zgartirish imkoniyati;
- Har bir antenna simining tavsifini tahrirlang. Antennani koordinata raqamlarini zerikarli izlamasdan, shunchaki sichqonchani sudrab o‘zgartirish mumkin;
- Bir nechta turli diametrlardan tashkil topgan birlashtirilgan simlarni hisoblang. Bu turli diametrli quvurlardan tashkil topgan elementlarni hisoblashda foydalidir, masalan, "to‘lqinli kanallar" yoki vertical.

3-рasm. “G” shakllangan antenaning asosiy parametrlari

4-рasm. “G” shakllangan antenaning yo‘nalishlisiya naqshisi

Геометрия | Вид | Вычисления | Диаграммы направленности

Т-образная 140 м

F МГц

Земля

- Свободное пространство
- Идеальная
- Реальная Параметры

Высота м

Материал

```

WAVE LENGTH = 140.751174[m]
TOTAL PULSE = 11
FILL MATRIX...
FACTOR MATRIX...
PULSE VOLTAGE[V] CURRENT[mA] IMPEDANCE(Om) SWR
w1b 1.00+0.00 0.00+0.11 0.19-j9298.75 8953615.00
CURRENT DATA...
FAR FIELD...
No Fatal Error(s)
0.01(s)
    
```

No.	Freq MHz	R (Om)	X (Om)	SWR 50	Gh dBd	Ga dBi	F/B dB	Elev.гр	Земл	Высота	Пол.
3	2.130	0.193	-9298.74	8953615	—	2.49	-2.98	36.4	Реальн	10.0	Верт
2	2.130	0.193	-9298.74	8953615	—	4.20	0.00	0.0	Идеальн	10.0	Верт
1	2.130	0.148	-9300.40	11685830	-0.57	1.58	-0.32	0.0	Своб		Верт

Пуск | Оптимизация | Обзор шагов оптимизации | Графики | Правка провода | Правка элеме

5-расм. “Т” shaklidagi antenna parametrlari

6-rasm. “T” shakllangan antenaning yo‘nalishlisiya naqshisi

Dastur gektometr diapazonida “T” va “G” shaklidagi antennalar uchun quyidagi tadqiqotlarni o‘tkazdi.

Simulyatsiya natijalari “G” shaklidagi antenna uchun 3 va 4-rasmlarda ko‘rsatilgan.

Hisoblash ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu turdagi antennani mos keluvchi moslamalarsiz radioaloqaning kerakli sifatiga erishish uchun ishlatib bo‘lmaydi, maksimal radiatsiya quvvati 90 graduslik burchak ostida o‘chadi, izotropik emitentga nisbatan kuchayishi mumkin. 9.95, endi antenaning dizaynini biroz o‘zgartirishga harakat qilaylik.

Keling, “T” shaklidagi chorak to‘lqinli antenna uchun simulyatsiyani bajaramiz.

Natijalar “T” shaklidagi chorak to‘lqinli antenaning 5 va 6-rasmlarida ko‘rsatilgan

Xulosa. Ushbu ikkita antennani solishtirganda, “T” shaklidagi antenna temir yo‘l liniyalari bo‘ylab etarli masofani ta’minlash uchun qulayroq radiatsiyaviy naqshga ega degan xulosaga kelish kerak, shuning uchun ushbu turdagi antenna “G” shaklidagi o‘xshash radiatsiya bo‘lgan qismlarda qo‘llanilishi kerak. antenna bardosh bera olmaydi.

“T” shaklidagi antenna “G” shaklidagi antennaga qaraganda ancha cho‘zilgan va kengroq nurlanish naqshiga ega, bu uning temir yo‘lda foydalanish uchun ijobiy fazilatlarini ko‘rsatadi, garchi uni o‘rnatish “G” shaklidagiga qaraganda biroz qiyinroq.

Yuqoridagilarga asoslanib, har bir bosqichning o‘z antennasi borligini aytishimiz mumkin va bir necha marta qayta hisoblanmaslik uchun kompyuter dasturlari yordamida modellashtirishni amalga oshirish kifoya.

Foydalanilgan manbalar ro‘yxati:

1. Курбанов Ж.Ф., Саттаров Х.А., Яронова Н.В., Хуснидинова Н.Ф. Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network. International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020 Applications, Trends and Opportunities
2. Ваванов, Ю.В. Радиотехнические системы железнодорожного транспорта / Ю.В. Ваванов, А.В. Елизаренко, А.А. Танцюра и др. – М.: Транспорт, 1991, -303с.

3. Горелов, Г.В. Системы связи с подвижными объектами. Учебное пособие / Г.В. Горелов, Д. Н. Роевков – М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – 2014. – 335 с.
4. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
5. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
6. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. №63-1.
7. Курбанов Дж. Ф., Хуснидинова Н. Ф. Анализ данных лабораторных измерений в системах железнодорожной радиосвязи // Материалы конференции AIP. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2612. – №. 1.
8. Ayshev S. V., Trefilov N. A. Antenna element interposition //Information Innovative Technologies. – 2020. – С. 226-230.
9. Кульнева Е. Ю., Гащенко И. А. О характеристиках, влияющих на моделирование радиотехнических устройств //Современные наукоемкие технологии. – 2014. – №. 5-2. – С. 50-50.
10. Лянгузов Д. А., Бородулин Р. Ю. Проблемы построения широкополосных антенн при размещении на подвижных объектах //Технологии. Инновации. Связь. – 2022. – С. 232-237.
11. Колесников И. К., Халиков А. А., Яронова Н. В. Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел //Наука. Образование. Техника. – 2007. – №. 4. – С. 104.